

Diseño e implementación de un SILAR para depósito de compuestos binarios

R. M. Woo García^{1,*}, L. G. Colorado Ruiz¹, P. Argüelles Lucho¹, L. García González¹ y F. López Huerta²

¹Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología, Universidad Veracruzana, Veracruz, 94294, Boca del Río, Veracruz, México

²Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad Veracruzana, Veracruz, Boca del Río, Veracruz, México.

*rwoo@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

En este trabajo, se presenta el diseño e implementación de un sistema de multinmersión desplazable en los ejes "Z θ " para depósito de películas tipo compuesto binario. El sistema consta de una plataforma móvil en el eje vertical "Z" donde se suspende una pinza de agarre de un sustrato, un carrusel para el desplazamiento angular de hasta 5 soluciones. La automatización del sistema se basa en un microcontrolador 18F4550, además integra un sensor de distancia y movimiento SEN12780, el sistema presenta velocidades de desplazamiento desde 0.5 hasta 70 cm/min de manera continua en "Z". La manipulación del sistema se da a través de una aplicación móvil desarrollada en software de código abierto. Además, presenta la inclusión del control por medio de gestos en los ejes "XZ" a partir de señales manuales. Se han sintetizado películas de sulfuro de plomo (PbS) para la verificación del funcionamiento del sistema SILAR.

Palabras clave: PIC18F4550, Películas binarias, Sensor de gestos, SILAR

Abstract

In this work, has been designed and implemented an immersion system scrollable on "Z θ " axes for a binary composition film deposit. The system consists of a movil platform in "z" where its suspended a gripper the substrate, a carrousel for the angular movement up to five solutions. The system automatization is base on a microcontroller 18F4550, a distance and movement sensor SEN12780, this system present spats of displacement from 0.5 up to 70cm/min in a continuous way. The system manipulation is carried out through a mobile application developed in open source code. Also includes a gesture control in the "XZ" axes from handle signals. This synthetized films of lead sulfide (PbS) for the SILAR system function verification

Key words: PIC18F4550, binary films, gesture sensor, SILAR

Introducción

Uno de los mayores logros de la tecnología de películas delgadas ha sido su contribución al desarrollo de dispositivos y circuitos integrados de microelectrónica y óptica, todos los dispositivos de estado sólido están formados por un apilamiento de capas de diversos materiales sobre un sustrato, generalmente de tipo semiconductor. Las exigencias en los dispositivos electrónicos, cada vez más estrictas en cuanto a su funcionamiento como lo es la velocidad de respuesta, sensibilidad, tamaño, estabilidad, miniaturización, han obligado desarrollar capas delgadas con mejores prestaciones en cuanto a sus propiedades morfológicas, estructurales, eléctricas y ópticas [1]. La aplicación de películas en dispositivos optoelectrónicos, sensores bioelectrónicos ha progresado rápidamente en años recientes, así como el empleo de películas para potencializar alguna

característica particular como la conductividad, resistividad o el aislamiento de circuitos electrónicos, en dispositivos fotovoltaicos, recubrimientos ópticos, en micro y nanoelectrónica [2].

Las películas delgadas de compuestos binarios, son capas con espesores que van desde algunos cuantos nanómetros hasta cientos de micrómetros, las películas creadas mediante síntesis química, se forman por condensación capa por capa, sus propiedades elementales como el espesor, morfología y topografía son parcialmente controladas por la cinemática del depósito empleado y las condiciones de éste, así como el tipo de sustrato. La suma de estas variables refleja como resultado, propiedades únicas, producto del proceso de depósito y crecimiento [3].

El método de multimersión adsorción y reacción de capas iónicas sucesivas (SILAR), se basa principalmente en la adsorción y reacción de los iones a partir de las soluciones y el crecimiento entre cada inmersión en diferentes solventes procurando una precipitación homogénea de la solución. El método consiste en sumergir un sustrato en una solución, mantenerlo inmerso durante un determinado tiempo y después sustraerlo a una velocidad controlada, en él se genera una evaporación y drenado del solvente de la solución produciendo una película delgada, repitiendo éste procedimiento en 4 soluciones por lo menos. El término de adsorción se puede definir como la capa interfacial entre dos fases en un sistema, la adsorción se puede esperar cuando dos fases heterogéneas se ponen en contacto uno con el otro [3]. En la Figura 1, se aprecia el método SILAR.

Figura 1. Etapas del proceso de depósito de películas binarias por método SILAR

El espesor de la película y la uniformidad de ésta depende de las condiciones de flujo cuando el sustrato se encuentra en el baño de solución, el tiempo de emersión y la evaporación de la solución durante la emersión. Se puede indicar que cuanto mayor sea la velocidad de emersión del sustrato, mayor será el espesor de la película. Debido a ello es necesario desarrollar sistemas de bajo coste, con buena estabilidad mecánica durante el depósito de las capas del material, que brinden la posibilidad de un control efectivo y simple para el usuario.

Metodología

El diseño del sistema multimersión propuesto consta de una plataforma móvil en el eje vertical "Z" para la inmersión, donde se suspende una pinza de agarre como soporte para los sustratos, asimismo, para el movimiento angular, en el eje "θ" el sistema posee en su base, un carrusel en

forma de disco con soportes circulares donde se colocan hasta 5 soluciones en vasos de precipitado de hasta 200ml.

Un microcontrolador de 8 bits cumple la función de ejecutar las órdenes de control y administrar el proceso en los tiempos requeridos. El sistema es manipulado mediante una aplicación móvil, quien envía las señales de control (velocidad, distancia a desplazarse, número de inmersiones) mediante protocolo bluetooth al microcontrolador, de igual manera a partir de un sensor de distancia y movimiento SEN12780 se controla el movimiento de inmersión y emersión cuando el usuario realice dicho gesto con el propósito de realizar pruebas de depósito sin que el usuario presente contacto con el teléfono inteligente.

Como actuadores del sistema para los desplazamientos vertical y angular se han utilizado 2 motores a pasos, teniendo velocidades de desplazamiento desde 0.5 hasta 70cm/seg de manera continua en el eje vertical y hasta 6 vueltas por minuto cuando se encuentran 5 vasos de precipitado con soluciones sobre el disco. La Figura 2 representa de manera general el sistema propuesto

Figura 2. Diagrama de los procesos del sistema de depósito de películas delgadas

Aplicación móvil

La manipulación del sistema se presenta a través de una aplicación móvil para teléfonos inteligentes desarrollada en la plataforma de código abierto MIT App Inventor®, la aplicación se enlaza con el módulo bluetooth del microcontrolador conectado al sistema SILAR, mediante ésta aplicación, el usuario tiene la opción de habilitar el modo manipulación por gestos o manipulación por aplicación con parámetros fijos, es posible configurar los siguientes parámetros del sistema: búsqueda del origen (cero pieza), velocidad de inmersión (cm/min), velocidad de emersión (cm/min), distancia de la emersión (cm), número de soluciones colocadas en el carrusel, número de inmersiones/emersiones (repeticiones), ir al cero máquina. La Figura 3 representa el panel frontal de la aplicación del sistema.

Control del sistema PIC18F4550

El control del proceso se basa en la comunicación por medio módulo bluetooth del teléfono inteligente mediante los comandos AT, los datos enviados y recibidos por el módulo bluetooth son conectados al microcontrolador PIC18F4550 de Microchip® a través de los pines de RX (recepción) y TX (transmisión) de ambos (módulo y microcontrolador), la programación se desarrolla en lenguaje C. El microcontrolador recibe los datos mediante comunicación serial, controlando el motor del eje Z que realiza el proceso de inmersión/emersión, así como el motor a pasos colocado en la parte inferior

del disco, para el desplazamiento angular de las soluciones. Cuando se habilita el control mediante el sensor de gestos, se activa una interrupción dando prioridad a la comunicación con dicho sensor mediante el módulo de comunicación UART, donde la tasa de actualización de datos es de 50 muestras por segundo.

Figura 3. App móvil como tablero de control del sistema SILAR

Control mediante gestos

El control alternativo para manipular el sistema se presenta a partir del movimiento del usuario, mismo que es detectado con un sensor de distancia y gestos ZX de la compañía sparkfun©. Es un sensor sin contacto capaz de interpretar gestos simples, el sensor utiliza tecnología GestureSense® para reconocer la distancia de un objeto desde el sensor hasta aproximadamente 30 cm en el eje "Z" y la ubicación del objeto lado a lado del sensor en un espacio de próximo de 15 centímetros, denominado eje "X".

El sensor de gestos determina el valor de un eje X midiendo el diferencial de iluminación de dos elementos ópticos. Cuando el objeto reflector está justo encima del sensor, ambos elementos ópticos se iluminan por igual, lo que produce un diferencial cero de brillo (esta posición se denomina origen X). Cuando el objeto reflector no está centrado, el receptor recibe más luz reflejada de un emisor y menos del otro; por lo tanto, se puede determinar la ubicación del objeto reflector según el grado en que la recepción de luz no esté equilibrada [3]. El sensor utiliza el protocolo UART para comunicarse con un microcontrolador PIC18F4550. La activación de este control se establece desde la aplicación móvil, así como las velocidades de inmersión y angular. El movimiento que realizará el sistema será establecido a partir del movimiento que realice el usuario.

Sistema mecánico

Para la estructura de la plataforma móvil en el eje vertical del se utilizó un eje lineal conformado por:

un perfil de aluminio 4080 c-Beam de 250mm, carro móvil de 77x77mm con soporte para eje de 8mm. Bloques de extremo c-Beam de 80x50mm, husillo de acero cromado Thsl-8d 8mm y 300 mm de largo, acoplamiento flexible con abrazadera de 25mm, baleros con anillo de retención y arandela.

El motor a pasos tipo nema 17, colocado en la parte superior e interconectado a un puente H driver L298N, al girar el usillo provoca el desplazamiento de la plataforma móvil sobre el eje vertical, en ésta plataforma es colocada una pinza de agarre de montaje para sustratos, diseñado para sujetar firmemente las piezas. Para el desplazamiento angular del sistema de depósito de películas, se utilizó un disco giratorio de madera con un diámetro de 30cm, mismo que cuenta con 5 moldes para colocar vasos de precipitado desde 50 hasta 200ml, el disco se encuentra interconectado al motor a pasos nema 17 y su respectiva etapa de potencia L298N. La Figura 4 representa el diseño del sistema SILAR previo a su implementación, mientras que la Figura 5 muestra el sistema construido.

Figura 4. Diseño mecánico del sistema SILAR

Figura 5. Implementación del sistema SILAR tipo carrusel

Películas de sulfuro de plomo

El sulfuro de plomo (PbS) es un material semiconductor obtenido mediante la combinación de los elementos correspondiente a los grupos IV-VI de la tabla periódica, posee un bandgap de 0.37eV a temperatura ambiente y una constante dieléctrica de 170 [4]. El PbS en películas delgadas, es policristalino, se presenta con un color café negruzco observándose la formación de conjuntos de granos. La estructura cristalina que presenta es cúbica centrada en las caras, teniendo en su base dos átomos [5,6].

Para la verificación del funcionamiento del sistema SILAR tipo carrusel, se llevó a cabo por la síntesis de un compuesto binario de calcogenuro de plomo en forma de película, sintetizadas con el siguiente procedimiento: La solución catiónica se preparó mezclando una solución de $Pb(CH_3COO)_2$ 0.2 M y una solución de $N(CH_2CH_2OH)_3$ 0.3 M; la solución aniónica se preparó con CH_3CSNH_2 0.15 M. Se depositó sucesivamente una capa catiónica y una aniónica sobre sustratos de vidrio previamente lavados con una mezcla de H_2O_2 y H_2SO_4 , este ciclo se repitió 20, 40, 60, 80, 100, 200 y 500 veces con enjuagues en agua desionizada entre capa y capa a fin de observar la evolución de la estructura cristalina de las películas en función del número de ciclos. En total fueron colocadas 5 soluciones de 50 ml cada una en vasos de precipitado de 100 ml. En todos los experimentos se mantuvo fija la velocidad de inmersión y emersión en 60 cm/min, tiempo de adsorción en 60 segundos.

Resultados y discusión

Se midió el espesor y rugosidad de las películas delgadas de sulfuro de plomo utilizando la técnica de perfilometría, realizando un barrido en la superficie tomando los datos en la zona de intersección del sustrato y la película cada 333nm a lo largo de 200um, la Tabla 1 muestra los espesores promedio de 3 cuantificaciones realizadas para cada de las películas sintetizadas.

Tabla 1. Valores de espesor y rugosidad promedio obtenidos por perfilometría.

Muestra	Número de depósitos	Espesor de película (nm)	Rugosidad (nm)
M1	20	213	39
M2	40	398	73
M3	60	586	108
M4	80	784	139
M5	100	930	147
M6	200	1580	205
M7	500	2406	327

Las películas obtenidas se caracterizaron por difracción de rayos-X con la finalidad de corroborar la estructura cristalina del sulfuro de plomo dependiente del número de depósitos. Los patrones de difracción de rayos-X de las películas se obtuvieron en un Difractómetro D8 Advance Bruker, en un rango 2θ de 10° a 80° , con un paso de 0.06, radiación $Cu\ \alpha$ ($\lambda = 1.5406\ \text{Å}$) y operado a 40 kV y 40 mA. La Figura 6 muestra los difractogramas de las películas de PbS obtenidas con diferentes ciclos (20, 40, 60, 80, 100, 200 y 500), los picos de difracción se compararon con la Carta Cristalográfica No. 98-006-3095 correspondiente al sulfuro de plomo con estructura cúbica, los cuales se definen a partir de 200 ciclos, en donde el plano preferencial de crecimiento es el (002). Estos resultados muestran una forma de formar membranas asimétricas mediante variables que pueden ser controladas fácilmente.

Figura 6. Patrón de difracción de rayos-X de películas de PbS obtenidas con diferentes ciclos.

Trabajo a futuro

Se propone colocar el sistema en un entorno cerrado (caja de aislamiento) evitando el contacto de las soluciones y el sustrato con posibles agentes contaminantes externos. También se considera agregar elementos que permitan el monitoreo de las variables ambientales (humedad, luz y temperatura).

Conclusiones

Se diseñó e implementó un sistema SILAR tipo carrusel para el depósito de películas delgadas controlado mediante una aplicación móvil y un sensor de gestos que provee un desplazamiento en el eje "Z" a la velocidad que se ejecute dicho ademán. Se creó una aplicación móvil que permite al usuario controlar de forma práctica y sencilla los parámetros del proceso de inmersión, tanto en movimiento, distancia como en velocidad, dicha aplicación se comunica por medio del protocolo bluetooth con el módulo receptor que a su vez se comunica vía UART con el microcontrolador que manipula el sistema de inmersión.

Para la verificación del sistema, se depositaron películas delgadas de sulfuro de plomo, se midió el espesor por la técnica de perfilometría, las muestras reflejan el depósito de superficies con un promedio de rugosidad de 39nm hasta 327nm y con un espesor de 213nm hasta 2406nm para inmersiones controladas de 60 cm/min desde 20 hasta 500 depósitos respectivamente. Existe influencia de diversos parámetros que infieren en el espesor de las películas, las cinemáticas del depósito en general, no presentan defectos de capilaridad por interrupción de movimiento, ni grietas

o fisuras lo que indica un desplazamiento continuo y estable del sistema desarrollado. Se han integrado los elementos mecánicos y de control en un sistema que cumple cabalmente con los requerimientos para realizar depósito de películas de compuestos binarios por la técnica SILAR.

Referencias

- [1] J. ALONSO-PEREZ, E. REYNOSO-SOTO, . B. TRUJILLO-NAVARRETE y N. CAZAREZ-CASTRO, «Fabricación automatizada de películas delgadas compactas en el desarrollo de celdas,» *Revista de Tecnología e Innovación*, vol. 4, nº 11, pp. 36-42, 2017.
- [2] E. Pentia , L. Pintilie, T. Botila , I. Pintilie , A. Chaparro y C. Maffiotte, «Bi influence on growth and physical properties of chemical deposited PbS films,» *Thin Solid Films*, vol. 434, nº (1-2), pp. 162-170, 2003.
- [3] Anisha, M. R., Nair, A. S., Reddy, B. A., Tharun, C., & Neethu, K. N. Home Automation Using Hand Gesture Recognition. *International Journal of Modern Agriculture*, 10(2), pp. 3793-3798. 2021.
- [4] J. M. Arias, E. Paternina y D. Barragán, «Adsorción física sobre sólidos: aspectos termodinámicos,» *Química Nova*, vol. 32(5), pp. 1350-1355, 2009.
- [5] E. Yücel, . Y. Yücel y B. Beleli, «Process optimization of deposition conditions of PbS thin films grown by a successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) method using response surface methodology,» *Journal of Crystal Growth*, vol. 422, pp. 1-7, 2015.
- [6] N. S. M. Mustakim, C. A. Ubani, . S. Sepeai, N. A. Ludin, . M. A. M. Teridi y M. A. Ibrahim, «Quantum dots processed by SILAR for solar cell applications,» *Solar Energy*, vol. 163, pp. 256-270, 2018.
- [7] A. Hajjaji, S. Jemai, A. Rebhi, K. Trabelsi, M. Gaidi, A. N. Alhazaa, . M. A. Al-Gawati, M. A. El Khakani y B. Bessais, «Enhancement of photocatalytic and photoelectrochemical properties of TiO₂ nanotubes sensitized by SILAR - Deposited PbS nanoparticles,» *Journal of Materiomics*, vol. 6, nº 1, pp. 62-69., 2020.
- [8] Calixto-Rodríguez, M., Valdez Martínez, J. S., Meneses-Arcos, M. A., Ortega-Cruz, J., Sarmiento-Bustos, E., Reyes-Mayer. «Design and Development of Software for the SILAR Control Process Using a Low-Cost Embedded System». *Processes*, 9(6), 967. (2021).